

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDAGI MUAMMOLI O'QITISH TA'LIM TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI

Ravshanova Gulnoza Burxonovna

TAFU Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

ravshanovagulnoza@utas.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14910070>

Annotatsiya: Maqolada uzluksiz ta'lim o'qituvchisin amaliy faoliyatidagi darslarni samarali tashkil qilish va yuqori sinflarning uzluksiz ta'limdagi muammosini yechish jarayonida talabalar aqliy faoliyatining muhim bosqichi uning yechilish usulini o'ylab topish yoki faraz qo'yish hamda farazni asoslashdir. O'quv muammosi muammoli savollar bilan izchil rivojlantirib boriladiva bunda har bir savol uning hal qilinishida bir bosqich bo'lib xizmat qiladi. Muammoning tarkibiy qismlari, ma'lum va noma'lumning o'zaro munosabati xarakteri bilimga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi va faol bilishga bo'lgan izlanishga undaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida muammoli o'qitish mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazishning muhim tomoni shundaki, bunda o'qituvchi uning ham ta'limiy, ham tarbiyaviy funksiyasini yaxshi anglab olgan bo'lishi talab qilinadi. O'qituvchi hech qachon talabalarga tayyor haqiqatni yoki yechimni berishi kerak emas, balki ularga bilimlarni olishga turtki berishi, mashg'ulotlarda va hayot faoliyatlarida zarur bo'lgan axborot, voqea, vaqt va hodisalarni ongida kayta ishlashlariga yordam berishi lozim bo'ladi.

Kalit so'zlar; Uzluksiz ta'lim, samarali tashkil qilish, muammoning tarkibiy qismlari, muammoli o'qitish, axborot, voqea, faoiyatni shakillantirish. ongida kayta ishlashlariga yordam.

Аннотация. Аннотация В статье в практической деятельности учителя непрерывного образования, в процессе эффективной организации уроков и решения проблемы непрерывного образования старших классов важным этапом мыслительной деятельности учащихся является обдумывание пути решения. Это или выдвинуть гипотезу и обосновать гипотезу. Учебная проблема разрабатывается последовательно с проблемными вопросами, и каждый вопрос служит этапом ее решения. Компоненты проблемы, характер взаимоотношений известного и неизвестного, создают потребность в знаниях и побуждают к поиску активных знаний.

Важным аспектом организации и проведения проблемного обучения в системе непрерывного образования является то, что преподаватель должен хорошо понимать как его образовательную, так и воспитательную функции. Учитель никогда не должен давать ученикам готовую истину или решение, а должен мотивировать их к получению знаний, помогать им обрабатывать в сознании информацию, события, время и явления, необходимые в обучении и жизнедеятельности.

Ключевые слова: Физические качества, физическое воспитание, спорт, оздоровление, работоспособность, двигательная деятельность, формирование благополучия.

Ключевые слова: Непрерывное образование, эффективная организация, компоненты проблемы, проблемное обучение, информация, событие, формирование благосостояния. помогите им обдумать ситуацию.

Annotation. In the article, in the practical activities of the continuous education teacher, in the process of effectively organizing lessons and solving the problem of continuous education of upper classes, an important stage of the mental activity of students is to think of a way to solve it or to make a hypothesis and justify the hypothesis. The educational problem is developed consistently with problematic questions, and each question serves as a stage in its solution. The components of the problem, the nature of the relationship between the known and the unknown, create a need for knowledge and encourage the search for active knowledge.

An important aspect of organizing and conducting problem-based training sessions in the continuing education system is that the teacher must have a good understanding of both its educational and educational functions. A teacher should never give students a ready-made truth or solution, but should motivate them to acquire knowledge, help them process information, events, time and events in their minds that are necessary in training and life activities.

Keywords: Continuing education, effective organization, components of the problem, problem-based learning, information, event, welfare formation. help them process in their minds.

Kirish. Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimida muammoli ta'lim tushunchasi ostida o'quv jarayonida o'qituvchi tomonidan vujudga keltiriluvchi muammoli masalalarning yechimini topish va talabning faol ijodiy mehnati tushuniladi. Muammoli vaziyatlarni yechimini topish talabalarda mustaqil fikr yuritish, ish jarayonida vujudga keluvchi turli muammolarni yechimini tez topish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuning uchun ham fan-texnika tez rivojlanayotgan va bilimlarimiz tez o'zgarayotgan bir davrda muammoli ta'lim masalasi dolzarb bo'lib bormoqda.

Shuningdek kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarni aynan muammolarni hal etishga, masalaning yechimini mustaqil topishga o'rgatish dolzarb masala ekanini bilamiz. Chunki bugungi kunda fan-texnika taraqqiyoti jadal sur'atlar bilan rivojlanib borar ekan, mavjud bilimlarimiz tez-tez yangilanib boradi. Bu xolat bizdan faqat fundamental bilimlarni tushunib o'rganishni emas, balki fikrlash refleksini rivojlantirishni ham talab etadi. Uzluksiz ta'lim tizimida muammoli ta'limni fikrlash refleksini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, aqliy faoliyatni faollashtiradi.

Masalaning qo'yilishi. "Asosan, aqlning uch turi ajratiladi:

1. Konseptual aql – xodisalarning mantiqiy, matematik, lingvistik masalalarini yaxshi hal qilish imkonini tug'diradi.

2. Estetik aql – xodisalarning shaklini bilishga intilish, lekin har doim ham ularning sabablari bilan qiziqmaslik.

3. Ijtimoiy aql (sotsial) – asosiy diqqat shaxslararo munosabatlarda jamlangan bo'ladi, shuningdek, inson taqdiri, maqsadlar va qadriyatlar bilan bog'liq qarorlarni qabul qilishda alohida o'rin egallaydi.

Yechish usuli. Muammoli ta'lim ham ana shu aqlning qay birini rivojlantirishga qaratilganligi bilan bir-biridan farq qilishi mumkin. Lekin ta'lim jarayonida biz ko'pincha konseptual aqlni rivojlantirishga intilamiz. Bu borada ko'plab pedagogik texnologiyalar ishlab chiqilgan, ammo ijtimoiy aqlni rivojlantirishga juda kam e'tibor qaratiladi. Agar ijtimoiy aql jamiyatni rivojida juda katta ahamiyat kasb etishini eslasak, bu kechirib bo'lmay kamchilik ekanini anglab yetamiz.

Natijalar va namunalar. Uzluksiz ta'lim tizimida hozirgi oliy o'quv yurtlarida samarador o'qitish texnologiyasi – bu muammoli o'qitishdir. Uning vazifasi faol bilish jarayoniga undash va tafakkurda ilmiy-tadqiqot uslubini shakllantirishdir. Muammoli o'qitish ijodiy, faol shaxs tarbiyasi maqsadlariga mos keladi. Muammoli o'qitish jarayonida talabning mustaqilligi o'qitishning reproduktiv shakllariga nisbatan tobora o'sib boradi.

Jadvallar Muammoli o'qitishning mohiyatini o'qituvchi tomonidan talabalarning o'quv ishlarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va o'quv vazifalarini, muammolarni va savollarini hal qilish orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish bo'yicha ularning bilish faoliyatini boshqarish tashkil etadi. Bu esa bilimlarni o'zlashtirishning ilmiy-tadqiqot usulini yuzaga keltiradi. Ma'lumki, o'qitishning har qanday asosida inson faoliyatining muayyan qonuniyatlari, shaxs rivoji va ular negizida shakllangan pedagogik fanning tamoyillari va qoidalari yotadi. Insonning bilish faoliyati jarayoni mantiqiy bilish ziddiyatlarini hal qilishda obyektiv qonuniyatlari didaktik tamoyil – muammolilikka tayanadi.

Grafik materiallar. O'qitishning hozirgi jarayoni tahlili psixolog va pedagoglarning fikrlash bu muammoli vaziyat, kutilmagan xayrat va mahliyo bo'lishdan boshlanadi, degan xulosalari haqiqatga yaqin ekanligini ko'rsatadi. O'qitish sharoitida insonning o'sha psixik, emotsional va hissiy holati unga fikrlash va aqliy izlanish uchun o'ziga xos turtki vazifasini bajaradi. Uzluksiz ta'lim tizimida muammoli vaziyat muayyan pedagogik vositalarda maqsadga muvofiq tashkil etiladigan o'ziga xos o'qitish sharoitida yuzaga keladi.

Shuningdek, o'rganilgan mavzular xususiyatlaridan kelib chiqib, bunday vaziyatlarni yaratishning maxsus usullarini ishlab chiqish zarur. Shunday qilib, o'qitishda muammoli vaziyat shunchaki «fikr yo'lidagi kutilmagan to'siq» bilan bog'langan aqliy mashaqqat holati emas. U bilish maqsadlari maxsus taqozo qilgan

aqliy taranglik holatidir. Bunday vaziyat negizida avval o'zlashtirilgan bilim izlari va yangi yuzaga kelgan vazifani hal qilish uchun aqliy va amaliy harakat usullari yotadi.

Formularlar va matematik belgilar. Uzluksiz ta'lim tizimida muammoli vaziyathar qanday fikrlash mashaqqatlaridan farq qilib, unda talaba mashaqqat talab qilgan obyekt (tushuncha, fakt)ning unga avval va ayni vaqtda ma'lum bo'lgan vazifa, masala buyicha ichki, yashirin aloqalarini anglab yetadi. Shunday qilib, muammoli vaziyatning mohiyati shuki, u talaba tanish bo'lgan ma'lumotlar va yangi faktlar, hodisalar, qaysiki, ularni tushunish va tushuntirish uchun avvalgi bilimlar kamlik qiladi, o'rtasidagi ziddiyat vujudga keladi. Bu ziddiyat bilimlarni ijodiy o'zlashtirish uchun harakatlantiruvchi kuchdir.

Uzluksiz ta'lim tizimida muammoli vaziyatdan chiqa olish hamma vaqt muammoni, ya'ni nima noma'lum ekanligini, uning nutqiy ifodasi va yechimini anglash bilan bog'langan. Muammoli vaziyatning fikriy tahlil qiladigan bulsak, u avvalombor, talabalarning mustaqil aqliy faoliyatidir. U talabani intellektual mashaqqat keltirib chiqargan sabablarni tushunishga, unga kirishi, muammoni so'z bilan ifodalash, ya'ni faol fikr yuritishni belgilashga olib keladi. Bu o'rinda izchillik yorqin ko'rinadi: muammoli vaziyat yuzaga keladi, so'ng o'quv muammosi shakllanadi.

Muammo uch tarkibiy qismdan iborat:

- * ma'lum yoki berilgan vazifa asosida;
- * noma'lum yoki ularni topish yangi bilimlarni shakllantirishga olib keladi;
- * avvalgi bilimlar yoki talabalar tajribasi.

Ular noma'lumni topishga yo'nalgan qidiruv ishlarini amalga oshirish uchun zarurdir. Avvalo, talabaga noma'lum bo'lgan o'quv muammosi vazifasi belgilanadi va bunda uning bajarilish usullari hamda natijasi ham noma'lum bo'ladi, lekin talabalar o'zlaridagi avval egallangan bilim va ko'nikmalarga asoslanib turib kutilgan natija yoki yechilish yo'lini izlashga tushadi. Shunday qilib, talabalar biladigan vazifa va uni mustaqil hal kilinish usuli o'quv muammosi bo'la olmaydi, ikkinchidan, biror vazifaning yechilish usullarini va uni izlash vositalarini bilishmasa ham o'quv muammosi bo'la olmaydi.

O'quv muammosini yechish jarayonida talabalar aqliy faoliyatining muhim bosqichi uning yechilish usulini o'ylab topish yoki faraz qo'yish hamda farazni asoslashdir. O'quv muammosi muammoli savollar bilan izchil rivojlantirib boriladiva bunda har bir savol uning hal qilinishida bir bosqich bo'lib xizmat qiladi. Muammoning tarkibiy qismlari, ma'lum va noma'lumning o'zaro munosabati xarakteri bilimga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi va faol bilishga bo'lgan izlanishga undaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida muammoli o'qitish mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazishning muhim tomoni shundaki, bunda o'qituvchi uning ham ta'limiy, ham tarbiyaviy funksiyasini yaxshi anglab olgan bo'lishi talab qilinadi. O'qituvchi hech qachon talabalarga tayyor haqiqatni yoki yechimni berishi kerak emas, balki ularga bilimlarni olishga turtki berishi, mashg'ulotlarda va hayot faoliyatlarida zarur bo'lgan axborot, voqea, vaqt va hodisalarni ongida kayta ishlashlariga yordam berishi lozim bo'ladi.

Muammoli o'qitish bilimlarni ongli va mustahkam o'zlashtirish, atrof-muhitga o'zining faol munosabatini belgilab olishda talabalar bilish faoliyatini jonlantirishda katta imkoniyatlarga ega. Muammoli o'qitishda o'qituvchi talabalarning bilish faoliyatini tashkil etadi, shundagina talabalar fanlarni tahlil qilish asosida mustaqil ravishda intellektual mashaqqatlarni hal qilish, xulosa chiqarish va umumlashtirish, qonuniyatlarni shakllantirish, qo'lga kiritilgan bilimlarni yangi vaziyatga tatbiq etishga intiladi.

Xulosa. Shunday qilib, muammoli o'qitishning vazifasi talabalar tomonidan bilimlar tizimi va aqliy hamda amaliy faoliyatlari usullarini samarali o'zlashtirishga hamkorlik qilish, ularda yangi vaziyatda olingan bilimlarni ijodiy qo'llash malakasini hosil qilish, bilish mustaqilligi o'quv va tarbiya muammolarini hal qilishdir.

Uzluksiz ta'lim tizimida muammoli o'qitish o'quv jarayonini tashkil etishning shunday shakliki, unda o'qituvchi boshchiligida muammoli vaziyat va bu vaziyatning yechilishidagi talabalarning samarali mustaqil faoliyati yuzaga keltiriladi. Uzluksiz ta'lim tizimida muammoli o'qitishni tashkil etish natijasida talabalarda kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalar hamda fikrlash qobiliyatlarini o'stirishning ijodiy imkoniyatlari yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxodjayeva N.N. O'quv jarayonining samaradorligini oshirishda pedagogik texnologiyalar. –T., 2007.
2. Pedagogika nazariyasi / Tuzuvchilar: J.Y.Xasanboyev, M.Usmonboyeva. – T.: IDPU, 2002.
3. Toxtaxodjayeva M.X. Pedagogika nazariyasi: Darslik. – T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2010.
4. Omonov X., Xo'jayev N., Madyarova S., Eshchanov YE. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: Iqtisod-moliya, 2009.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 29.04.2019 sanasidagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida "gi PQ-5712-sonli qarori.
6. Семина Е.А (2010) Компетентностая модель выпускника педагогического вузабудущего математически. Альманах современной науки и образования.
7. Muslimov N.A "Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi"-T Fan va texnologiya nashriyoti.
8. Abdullayeva Sh.A "Bo'lajak uzluksiz ta'lim o'qituvchilarini innovatsionfaoliyatga tayyorlash" Zamonaviy ta'lim 2016
9. Abdullayev A, Xonkeldiyev Sh "Uzluksiz ta'lim nazariyasi va uslubiyati" o'quv qo'llanma T 2005
10. Mahkamjonov K.M "Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi" darslik Toshkent 2008
11. Зимняя И.А., И.А. Ключевных. Компетенции – новая парадигма результата образования. quality.petrso.ru
12. Кузьмених Ж.О. Проффессионально педагогическая подготовка будущих учителей в школах проффессиональная развития в США. Йошкар-ала. 2007.